

ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ШАҲАР ЙЎЛЛАРИДА ЕНГИЛ АВТОМОБИЛЛАРИНИНГ МИНИМАЛ ҲАРАКАТ ТЕЗЛИГИНИ БЕЛГИЛАШ

Тошкент автомобиль ва йўллар техникуми ўқитувчиси

Усмонов Д.

Тошкент автомобиль ва йўллар техникуми 2 босқич талабаси

Мамашарифов Ш.

Калит сўз: қоплама ҳарорати, қопламанинг эластиклик модули, икки ўқли енгил автомобили, уч ўқли енгил автомобили, тўрт ўқли енгил автомобили.

Аннотация. Мақолада оғир юк автомобиллари ҳаракатланиш тезлигининг йўл қопламаси мустаҳкамлигига таъсири қонуниятлари аниқланган. Йўл қопламаси ҳароратининг унинг мустаҳкамлигига таъсири юқори бўлиб, юқори ҳароратли ёзги даврда енгил автомобилларидан тушадиган юклама қоплама юзасида турли деформацияларни вужудга келтиради. Тадқиқот натижасида ҳаво ҳароратининг ортиши натижасида қоплама мустаҳкамлигининг пасайиши кузатилган. Метод ва материаллар. Дина 4 FWD жиҳози ёрдамида қоплама мустаҳкамлигини ўлчаш ишлари олиб борилган. Натижалар таҳлилида математик статистика усулидан фойдаланилган.

Ўтказилган тадқиқотнинг янгилиги шундан иборатки, Ўзбекистон шароитида ёзги иссиқ температурада оғир юк автомобилларини қоплама мустаҳкамлигига таъсири олдини олиш мақсадида минимал тезлик белгилаш ишлари ишлаб чиқилмаган. Жаҳон адабиётлари таҳлиliga кўра, кўпгина давлатларда Ўзбекистон ҳудудида кузатиладиган даражада жазирама ҳарорат мавжуд эмаслиги, шунингдек йўл қопламаси мустаҳкамлиги

пасайиши даврида қоплама деформациясини олдини олиш мақсадида оғир юк автомобилларининг ўқлари сонига мос равишда уларнинг минимал ҳаракатланиш тезлиги ишлаб чиқилмаганлиги аниқланган. Шу мақсадда мазкур тадқиқот иши долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг вазифаси:

- йўл қопламасида деформация содир бўлмаслигини таъминлаш мақсадида юк автомобилларининг минимал тезлигини белгилаш юзасидан тавсия ишлаб чиқиш.

Йўл қопламаларининг камчиликларидан бири уларнинг физик-механик хусусиятларининг ҳароратга кескин боғлиқлигидир. Табиий ва иқлим омилларининг таъсири, транспорт юкламаларининг таъсири билан бирга, йўл конструкциясини бузилишига олиб келиши мумкин. Энг салбий таъсир - бу атроф-муҳит ҳарорати. Ҳаво ҳарорати ва бинобарин, қопламанинг ҳарорати ошиши асфалтбетон қопламаларининг мустаҳкамлигининг табиий пасайишига ва натижада эластик эгилишнинг ошишига олиб келади.

Автомобиль йўли ўтадиган ҳудуднинг ҳарорат режими йўл қопламалари учун иш шaroитларининг шаклланишига катта таъсир кўрсатади. Атроф-муҳит ҳарорати йўл қопламасининг бутун тузилишини музлаб эришига сезиларли таъсир кўрсатади. Бу омилларнинг барчаси структуранинг умумий мустаҳкамлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Йилнинг ёзги даври қуёш нурлари таъсирида асфалтбетоннинг бевосита исиши билан тавсифланади[1].

Ўзбекистон Республикаси ҳудуди иссиқ иқлим ҳарорати юқори бўлган минтақалардан бири ҳисобланади. Ҳаво ҳароратига мос равишда асфальтбетон қопламаси ҳарорати ҳам юқори бўлади. Бу эса қоплама мустаҳкамлигига таъсир кўрсатиб, унинг юзасида турли деформациялар пайдо бўлишига сабаб бўлади. Шунингдек транспорт воситасининг ҳаракат хавфсизлигига ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Республика ҳудудида иссиқ ҳаво-иқлим шароити ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, қуруқ ўзгарувчан, ўртача ҳаво ҳарорати ёзда текислик ҳудудларда 26⁰С÷30⁰С, максимал 45⁰С÷47⁰С ни ташкил қилади[2]. Бундай иссиқ иқлим шароитида қоплама ҳароратини аниқлаш тадқиқотнинг муҳимлигини англатади.

Қопламали қатламларига ҳарорат ва намлик каби атроф-муҳит омиллари катта таъсир кўрсатиши маълум. Шунинг учун ҳар қандай ҳарорат ўзгариши асфальт қопламасининг ишлаши талабларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин [7-8].

1-расм. Асфальт қопламасининг ҳароратига таъсир қилувчи омиллар[18].

Ҳароратнинг ўзгариши натижасида материалларнинг кимёвий хоссалари ва асфальт аралашмаси қатламининг қаттиқлиги ўзгариши мумкин. Кўриниб турибдики, эластиклик модули қийматлари асфальт аралашмасининг атроф-муҳит ҳароратига қараб фарқ қилади. Асфальт қатламининг (E1) эластик модулини қуйидаги тенглама бо'йича қопламали ҳароратнинг функсияси сифатида аниқлаш мумкин[6]:

$$E_1(t) = 15000 - 7900 \times \log(t), \text{ МПА(1)}$$

Қопламанинг ҳароратига боғлиқ ҳолда унинг эластиклик модули ўзгариши қонунияти олинди (2-расм).

2-расм. Қоплама ҳароратининг қоплама эластиклик модулига таъсири.[3]

Белгиланадиган минимал тезлик қийматини ҳисоблашда транспорт воситасининг тезлиги мос равишда конструкциянинг мустаҳкамлик кўрсаткичининг ўзгаришига қараб белгиланади. Эксплуатация даврида асфалтбетонга куч таъсир қилиш вақти транспорт воситасининг тезлигига ва унинг ғилдираклар оралиғидаги масофа(B)нинг қийматига боғлиқ[4,5].

$$E(v) = E_{\infty} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi b}{2kB}\right)^2 \cdot v^2}, \text{ МПА(2)}$$

Мазкур ифодадан транспорт воситасининг тезлиги аниқланиб, оғир юк автомобилининг ўқлар турига кўра ҳисоблашлар амалга ошириб, қонуниятлар олинади:

$$v = \frac{2kB}{E_{\infty} \cdot \pi \cdot b} \cdot \sqrt{E(v)^2 - E_{\infty}^2}, \text{ км/соат(3)}$$

Ҳисоблашлар амалга оширилиб қуйидаги қонуният аниқланди. Икки ўқли оғир юк автомобили ҳаракат тезлигининг қоплама мустаҳкамлигига таъсири қонунияти аниқланди (5-расм).

5-расм. Юк автомобили ҳаракат тезлигининг қоплама мустаҳкамлигига боғлиқлиги.

1-жадвал

Енгил автомобилнинг минимал ҳаракатланиш тезлиги

Транспорт воситаси тури	2 ўқли	3 ўқли	4 ўқли
Минимал ҳаракатланиш тезлиги, км/соат	40	41	50

Хулоса.

Тадқиқот натижаларига кўра, минимал ҳаракатланиш тезлиги 2 ўқли юк автомобилларида 40 км/соат, 6 ўқли юк автомобилида эса 65 км/соатни ташкил этди. Юк автомобиллари ўқлар сони ортиши билан белгиланган минимал ҳаракатланиш тезлиги ҳам ортиши кузатилди. Бу каби чора-тадбирлар белгилаш автомобил йўллари соҳасини тўғри ва самарали молиялаштиришга, шунингдек йўлдан фойдаланувчиларга қулай ва узоқ муддат хизмат қилишини таъминлашга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. А.В. Корочкин, “Теория расчёта жёсткой дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием”, Москва МАДИ 2017 й.
2. Коганзон М.С, Яковлев Ю.М., Работоспособность дорожной одежды нежесткого типа, - М., МАДИ, 1985г,-51с.
3. Ф.Б.Ашуров, И.С.Содиқов, “Особенности влияния температуры дорожного покрытия на прочность дорожной одежды в условиях жаркого климата Республики Узбекистан”, Тошкент 2021 й.
4. Dongre R., Myers L., D’Angelo J., Paugh C., Cudimettla J. Field Evaluation of Witczak and Hirsch Models for Predicting Dynamic Modulus of Hot-Mix Asphalt // Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists. 2005. Vol. 74. Pp. 381–442.
5. А.М.Кириллов, М.А.Завьялов, “Моделирование изменения модуля упругости асфальтобетона при нагружении”, Москва-2015 й.
6. Abdel-Motaleb M. Flexible pavement components for optimum performance in rutting and fatigue. Zagazig Univ J 2009.
7. Некрасов В.К., Алиев Р.М. Эксплуатация автомобильных дорог. М., Высшая школа. 1983 г. 287с.
8. Zhang, N.; Wu, G.; Chen, B.; Cao, C. Numerical Model for Calculating the Unstable State Temperature in Asphalt Pavement Structure. Coatings 2019, 9, 271.